

**ВІДСУТНІСТЬ ПРАВ ТА СВОБОД ЖІНКИ В
КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ
(НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ М.М. КАЗЕМІ
«ЖАХЛИВИЙ ТЕГЕРАН»)**

Рогожа А. О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-7589-3857>

ABSTRACT. Ideas about the rights and responsibilities of women in different countries have had a long process of transformation. The period of pre-Islamic ignorance is distinguished by its cruel treatment of women of any age under the total control of the patriarchal system of life. But, even with the rule of Islam, as the only reliable source of laws, the attitude towards women was not radically changed. The goal of the work is an attempt to research the processes of changing / evolution of women`s rights and freedoms in the countries of Eastern culture and religion in the context of historical memory.

In the novel *Terrible Tehran* (1922), the writer M.M. Kazemi gives vivid examples of people`s blind imitation of old traditions of those times when a woman could not be accepted as an independent and free person and was under constant oppression.

The problems of the most essential aspects for women (upbringing, marriage, education) were highlighted in the context of the novel, which, of course, cannot fail to attract attention. And now the only one open question remains – whether there will be an absolute change in the rights and freedoms of women, or whether the cruel and unjust rules of the pre-Islamic period have forever settled in the minds of the people and are accepted as a full-fledged norm.

KEYWORDS: historical memory, rights, freedom, woman, transformation, *Terrible Tehran*, M. M. Kazemi.

Сьогодні феномен історичної пам'яті привертає все більше уваги, бо з кожним днем людина розуміє, що формування індивідуальної пам'яті кожного з нас *створює майбутнє*. Пам'ятаючи історію та релігію з їхніми канонами, тим

самим передаючи власний досвід не тільки іншим поколінням, але і іншим культурам, – можна стати частиною формування кардинально нового майбутнього.

Наше основне дослідження базується на вивченні образу жінки в різних культурах, зокрема європейській та мусульманській, через детальний аналіз її зображення в літературних творах, і чимало питань виникає саме відносно жінок мусульманської спільноти. Права та обов'язки представниць ісламської віри відрізняються від прав жіноцтва в інших релігіях та культурах, і цей факт не може бути оскарженим. Увагу привертає феномен історичної пам'яті: чи змінювалось ставлення мусульманського суспільства до жінки на фоні різних історичних та культурних змін? Чи відбулась трансформація найважливіших для жінок сьогодення процесів: виховання, освіти, вступу до шлюбу та інших?

Література стала платформою для формування свіжих поглядів на устрій життя людей, зокрема поглядів на права та свободи жінок у різні історичні періоди.

Одним із найяскравіших представників перської літератури, новатором свого часу є письменник Сейєд Муртаза Мошфек Каземі (1904–1972), який відрізнявся своїм модерним поглядом на устрій життя. Він висвітлює велику кількість проблем і конфліктів, з якими стикалось суспільство того часу, в романі «Жахливий Тегеран» (1922), акцентуючи увагу на серйозній темі – невизнання жінки вільною особистістю.

Зауважимо, що іслам не визнає упередженого ставлення до дітей різної статі, навпаки – він його забороняє. Однак факт дискримінації жінки від самого початку її життя проявляється протягом великого проміжку часу: «...попри відміну та навіть заборону ісламом різного ставлення до народження доньки та сина, дослідження демонструють, що родина радіє появі на світ доньки набагато менше ніж народженню сина <...> Велика кількість мусульманських родин будуть намагатися народити другу дитину, якщо першою була донька, аніж навпаки» (Article: Mistse ta rol zhinky...).

Часом через різні політичні чи релігійні погляди жінкам було заборонено виходити на вулицю і, таким чином, вони не мали змоги працювати, тому турбота про добування грошей лягала на плечі чоловіків. Згодом народження дівчини почало вважатися справжнім горем в родинах, де був тільки один чоловік, або взагалі його не було (Article: *Mistse ta rol zhinky...*).

Відкриттям для нас стало, що в період доісламського невігластва серед арабського населення були випадки, коли новонароджених дівчат закопували живцем, бо були «ті, хто вбивав своїх дітей через боязнь убогості» (Abdur-Rakhman ash-Shykha, p. 9). Ситуація ставлення чоловіка до жінки у давньоіндійському суспільстві (ми звернули на це увагу, бо окрім індуїзму, на території країни був і є поширеною релігією іслам, кількість його послідовників складає близько 15% країни) також не може не обурити читача. «Жінка була подібна рабині» (Abdur-Rakhman ash-Shykha, p. 10): вона була повністю позбавлена волі і не мала права на самостійність, а чоловік міг розпоряджатися нею будь-яким чином, навіть міг програти її під час азартної гри. Також на території Стародавньої Індії був дуже поширеним обряд – Сутта. Після того, як голова сімейства (чоловік) помирав, жінка більше не мала права на власне життя, тому її спалювали заживо разом з тілом чоловіка: «...вона сходить на дрова, і, піднявши ногу покійного чоловіка, прикладає до неї свій лоб в знак покори йому, потім пересідає до його голови, поклавши свою праву руку на його тіло. Після цього розпалюють вогонь...» (Abdur-Rakhman ash-Shykha, p. 10).

Треба зазначити, що в контексті історичної пам'яті простежуються певні зміни у ставленні до жінки: тобто ми не можемо стверджувати, що суспільство забуло або перестало слідувати історичним традиціям, та все ж таки ставлення до жінок стало новим, *не жорстоким* як раніше: «...іслам відкинув пануючі до нього несправедливі порядки щодо жінки, особливо коли її вважали істотою нижчою за чоловіка...» (Abdur-Rakhman ash-Shykha, p. 15).

Не можна стверджувати, що в романі «Жахливий Тегеран» жінка отримала абсолютну свободу і визнання своєї особистості; навпаки, простежується лише інтенція митця звернути увагу спільноти, наскільки скрутним може бути

становище жінки через чоловіка; відбувається поступове визнання того, що жінка може бути і є вартою свободи. У літературній площині роману зображено велику кількість жіночих образів, що, як зауважує українська професорка С.К. Криворучко, є «кардинально новим для іранських творів» (Криворучко, 2022, р. 237). Героїні є абсолютно різними, і митцю блискуче вдається розкрити індивідуальність кожної, але їхня доля була трагічною в різні періоди життя через невинувато жорстоке ставлення як з боку чоловіка, так і суспільства в цілому.

Питання вступу до шлюбу є дуже важливим для жінки будь-якої культури та релігії. Письменник зображує конфлікт «батько-донька», в якому егоїстичний батько пан Ф...ес-сальтане мріє отримати нову посаду, і для цього він готовий продати свою доньку – видати її заміж: *«Пан Ф...ес-сальтане чув, що дочка його говорить іноді речі, які перебувають у крайній суперечності з тими планами, які він будував»; «Дура ця дівчина, нічого не розуміє. Я тільки про неї і думаю [...] але ні, доки я живий, цьому не бувати, бо тільки за допомогою цього шлюбу я можу обробити так принца К., щоб він провів мене до депутатів голосами своїх селян»* (Kazemi, 1922, р. 15) (переклад тут і далі наш. – А.Р.). Він не бажає брати до уваги сильні і справжні почуття своєї доньки до доброго, талановитого і амбіційного юнака Фероха, вважаючи, що він ледачий бідняк і не є рівним Меїн: *«У наш час світ тримається тільки на грошах; ... Ферох, хоча він тобі двоюрідний брат і таке інше, але ж у порівнянні з тобою він бідняк»* (Rohozha, 2023, р. 104). Здається, що пан Ф...ес-сальтане настільки сліпо слідує найдавнішим традиціям своєї країни і культури, що не сприймає сьогодення, він вважає, що його власна думка та рішення є єдино вірними. Гіршим за все є той факт, що чоловік так сильно *придушив* і пригнітив жінок в своєму будинку, що вони самі почали сліпо вірити всьому, що він каже: *«Кого батько вибрав, за того й маєш вийти заміж. Хіба ти не знаєш, що батько має право свою доньку у вогонь кинути і вбити? На те він і батько!»* (Kazemi, 1922, р. 73) – такими були наставлення рідної матері, які чула молода героїня Меїн-ханум, коли почала чинити опір батькові-тирану, в поведінці якого час від часу простежувались риси мезогінії.

Ще гіршими були настанови щодо шлюбу для другої головної героїні – Ефет-ханум. Слова, які в'їлися в пам'ять молодій дівчині, та, можемо припуститись думки, стали фатальними для неї, були риторикою її няньки – *«Хануме, люба... Заспокойся. Чоловік – це господар. Що він захоче, те може робити»* (Kazemi, 1922, р. 41). Ситуація з батьками дівчини зовсім не була патовою, навпаки, на долю дівчини вплинула інша, необізнана жінка, яка жила за законами давніх часів, коли жінка була позбавлена всіх основних прав та була під постійним утиском. Простежується інтенція провести паралель між неосвіченою нянею Ефет та більшістю людей у суспільстві, які не могли, а, можливо, і не бажали приймати нову реальність – реальність у якій жінка є вартою поваги.

До речі, права жінки щодо вибору чоловіка на сьогоднішній день змінились. У книзі *«Жінка під покровом ісламу»* інтерпретуються загальні та специфічні права жінок в ісламі: *«Ні батько, ні опікун не мають права примусити дівчину вийти заміж проти її волі»* (Abdur-Rakhman ash-Shykha, р. 20). Іслам поважає думку і вибір жінки, тому вона може погодитись чи відмовитись від шлюбу, не перебуваючи під тиском батьків, братів чи інших людей.

Також привернуло увагу питання отримання жінками освіти. Країни мусульманського світу відрізняються найнижчим рівнем жіночої писемності, хоча і не заперечують права жінки отримати освіту. Низький рівень зацікавленості навчанням прослідковується на фоні більшого бажання бути домогосподаркою, матір'ю та хорошою дружиною. *«Навіть в тих країнах, де праця жінок офіційно дозволена і не потребує додаткових дозволів від чоловіків, суспільство вважає кращою долею для жінки сидіти вдома і виховувати дітей»* (Article: *Mistse ta rol zhinky...*).

М.М. Каземі також висвітлює тему жіночої освіти: *«За старих часів у Персії дітей спеціально навчали читанню молитви, і в них так намітувалося око, що вони вміли читати духовні книги, не розуміючи нічого у світських»* (Kazemi, 1922, р. 86). Щодо головної героїні Ефет-ханум, письменник навмисно підкреслює, що освіти дівчина не має, бо не має бажання її отримати: *«Навіть*

тоді, коли мені було чотирнадцять років, я все ще не кидала ігор»; «Само собою зрозуміло, що дівчина, яка замість навчання цілими днями тільки і робить, що грає, повинна виявитися абсолютною дураю, і сліпою і глухою» (Kazemi, 1922, р. 39). Тобто батьки не забороняють єдиній улюбленій дочці навчатися, але одночасно з цим вони навіть не намагаються чинити опір її ліні та безглуздо витраченому часу. Таке виховання було плідним, бо через власну дурість, неосвіченість та необізнаність молода дівчина потрапила у шлюб із жорстоким чоловіком, який використав її як *ручну повію* та залишив у будинку розпустити одну, без грошей і допомоги (письменник зазначив, що нікчемний чоловік навіть зняв з Ефет обручку, коли вона була непритомна (Kazemi, 1922, р. 51).

Сьогодні ситуація з отриманням освіти в мусульманських країнах ускладнена тим, що жінки самостійно виказують небажання навчатися та працювати. В 2023 році вийшла стаття від *Iran International*, в якій цитували Першу Леді Ірану: «Ми хочемо, щоб жінки залишалися жінками. Чому ми маємо бути як чоловіки? Чому ми маємо вчитися, працювати й жити як чоловіки? Це форма насильства» (Article: Persha ledi Iranu...).

Історична пам'ять як система передбачає накопичення та збереження певного уявлення людей / народу про минуле з метою передати накопичений досвід новим поколінням, і це, безумовно, є дуже важливим процесом. На прикладі роману «Жахливий Тегеран» та інших джерел, які привернули нашу увагу, ми простежили, що деяка трансформація / еволюція прав жінок у мусульманських країнах відбувається протягом певного проміжку часу, але деякі питання та проблеми для окремих країн все ще залишаються відкритими.

REFERENCES

Abdur-Rakhman ash-Shykha. *Zhinka pid pokrovom islamu* [Woman under the guise of Islam]. European Islamic Research Center (EIRC). Available at: https://www.muslim-library.com/dl/books/ukrainian_Women_in_Islam.pdf (in Ukrainian).

Kryvoruchko, S. (2022). Odiah u romani S.-M.-M. Kazemi “Zhakhlyvyi Teheran” [Clothes in the novel by S.-M.-M. Kazemi “Terrible Tehran”]. *Volyn*

filolohichna: tekst i kontekst (33), 2022. pp. 237–249. Available at: <https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/1024>

Mistse ta rol zhinky v tradytsiiakh musulmanskoho suspilstva [The place and role of woman in the traditions of Muslim society]. (2017). Available at: <https://femwork.org/blog/2-mistse-ta-rol-zhinki-v-traditsiyah-musulmanskogo-suspilstva/> (in Ukrainian).

Persha ledi Iranu vvazhaie navchannia ta robotu “formoiu nasyilstva nad zhinkamy” [The first lady of Iran considers studying and working as “a form of violence against women”]. (2023). *Zmina*. Available at: <https://zmina.info/news/persha-ledi-iranu-vvazhaye-navchannya-ta-robotu-formoyu-nasyilstva-nad-zhinkamy/> (in Ukrainian).

Rohozha, A. (2023). Konflikt batkiv i ditei na prykladi simeinykh vidnosyn u romani “Zhakhlyvyi Teheran” M.M. Kazemi [The conflict between parents and children on the example of family relations in the novel “Terrible Tehran” by M.M. Kazemi]. In “*Velyke i vichne...*” Mykhailo Fedosiiovych Hetmanets. *Materialy Vseukrainskoi naukovoï konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu, 15–16 veresnia 2023 roku* [“The Great and Eternal..” Mykhailo Fedosiyovych Hetmanets. Materials of the All-Ukrainian conference with international participation, September 15-16, 2023]. Kharkiv : H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, pp. 103–106.

تهران. ناشر اثار ریاپر ارزش. تهران مخوف. مرتضی مشفق کاظمی، یادکاریکت شب ۱۳۴۰.۲۹۰